

**МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА БОЛАЛАР НУТҚ
МАДАНИЯТИ ВА ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КРЕАТИВ
ЙОНДАШУВГА ОИД ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ**

Shomurodova Sitorabonu Xoshim qizi

Xalqaro Nordik Universiteti

f.f.f.d.(PhD), dotsent,

Jumayeva Gulsum Qiyomovna

Universitet 2-kurs magistori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14800837>

Аннотация: maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kreativ yondashuv asosida bolalar nutq madaniyati va tafakkurini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarining mazmuni, bolalar nutq madaniyati va tafakkurini rivojlantirishga oid o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi va samaradorligi, ta'limda samarali natijaga ega bo'lgan innovatsion pedagogik texnologiyalar, kreativ ta'lim metodlari va ularning natijadorligi haqida ma'lumot keltirilgan.

Калит so'zlar: ta'lim, tarbiya, texnologiya, metod, innovatsion texnologiya, tamoyil, didaktik o'yin, komponent, nutq, tafakkur, salohiyat, imkoniyat, rivojlanish, intellektual salohiyat, kasbiy salohiyat, takomillashuv, ijodiy qobiliyat, dunyoqarash, yetuklik.

Аннотация: в статье рассмотрено содержание экспериментальной работы по развитию культуры и мышления детей на основе творческого подхода в дошкольных образовательных организациях, результаты и эффективность исследований по развитию культуры и мышления детей, имевших эффективный эффект. Результат в образовании представлена информация об инновационных педагогических технологиях, творческих методах обучения и их эффективности.

Ключевые слова: образование, обучение, технология, метод, инновационная технология, принцип, дидактическая игра, компонент, речь, мышление, потенциал, возможность, развитие, интеллектуальный потенциал, профессиональный потенциал, совершенствование, творческие способности, мировоззрение, зрелость.

Abstract: in the article, the content of experimental work on the development of children's speech culture and thinking based on a creative approach in preschool educational organizations, the results and effectiveness of research on the development of children's speech culture and thinking, which had an effective result in education information about innovative pedagogical technologies, creative teaching methods and their effectiveness is presented.

Key words: education, training, technology, method, innovative technology, principle, didactic game, component, speech, thinking, potential, opportunity, development, intellectual potential, professional potential, improvement, creative ability, worldview, maturity.

“Yangi O‘zbekiston” - bu, avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha g‘oyalar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash demakdir. Yangi O‘zbekistonni barpo etish tariximizni, betakror va noyob madaniy boyliklarimizni chuqur anglash, mustaqil milliy taraqqiyot yo‘limizni yangi bosqichda davom ettirish demakdir.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy ma‘rifiy rivojlanish jarayonida keskin o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Kelajak avlod haqida qayg‘urish, sog‘lom barkamol avlodni tarbiyalash jamiyatning milliy vazifasiga aylandi.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish, barcha sohalarni chuqur islohotlar maydoniga aylantirdi. Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy hayotida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, o‘zgarishlar, yangilanishlar jamiyatimiz oldiga davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan bo‘lgan ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish hamda kelajak avlodni zamon talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh, mustahkam bilimli, kuchli irodali, yuksak salohiyatli barkamol shaxs etib tarbiyalash, ular ongiga mustaqillik, g‘urur kabi g‘oyalarini singdirish, mustahkam immunitetli insonni shakllantirishdek oliy, murakkab shu bilan birga dolzarb vazifalarni, maqsadlarni qo‘ymoqda.

Yosh avlodini yangicha fikrlashga, kreativlikka, yangi g‘oyalar, tashabbuslar bilan o‘rtaga chiqadigan, mustaqil fikrli, muammolarni ijodiy va nostandart yondashuvlar asosida hal eta oladigan, bilimli, innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan qurollangan, ilm-fan, innovatsiyalar, adabiyot, san‘at va sport sohasidagi iste‘dodli va salohiyatini yuzaga chiqarishi, jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etishi uchun barcha sharoitlarni yaratishga ustuvor ahamiyat berilmoqda.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarni har tomonlama kamol topishi uchun xizmat qiluvchi kelajagimiz poydevori bo‘lmish yosh avlodni yetuk shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur bo‘lgan barcha manbaalarni o‘z ichiga oluvchi, bola shaxsini to‘laqonli rivojlantirishni ta‘minlovchi yaxlit bir tizim sanaladi. Unda bola o‘sadi, ulg‘ayadi, o‘rganadi, his etadi, o‘rgangan bilimlarini amaliyotda qo‘llab ko‘radi, olam, atrof-muhit haqida bilimga ega bo‘ladi, hamkorlik, ixtirolar, ijobiy munosabat kabi fazilatlar takomillashib boradi.

Ushbu vazifalarni amaliyotda to'laqonli amalga oshirish va innovatsion texnologiyalardan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqi va tafakkurini rivojlantirish faolligini oshirishning dolzarbligi shundan iboratki, o'quv jarayonining sifatini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanish tobora diqqat markazida bo'lmoqda ammo hamma amaliyotchilar ham ta'limiy jarayonda undan to'g'ri foydalana olmaydilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning nutqiy faolligi va tafakkurini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirish faolligi noan'anaviy ta'lim sharoitida boshqa faoliyat turlariga qaraganda samaraliroq rivojlanadi, shuning uchun bolalarni keng nutqiy faoliyatga kirishishga undaydigan badiiy adabiyotlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'rgatish metodikasiga tayanish tarbiyalanuvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishdagi eng muhim usul hisoblanadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib tadqiqot ishining dastlabki bosqichida tajriba-sinov ishlarini samarali tashkil etishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirishda ushbu jarayonga ta'sir etuvchi ob'yektiv hamda sub'yektiv omillarni aniqlashga ham e'tibor qaratildi.

Dissertatsiya ishining mavzusi doirasida nazariy o'rganishlar, maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik amaliyotni kuzatish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi-pedagoglar faoliyatini tahlil qilish, yaratilgan rivojlantiruvchi muhit, faollik markazlari holatini o'rganish natijasida quyidagi ob'yektiv va sub'yektiv omillar pedagoglarda globallashuv va axborot-kommunikasiya texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan sharoitda bolalarining nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirish jarayoni ustuvor yo'nalishlarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga egaligi aniqlandi:

➤ “kreativ yondashuv asosida bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirish” tushunchasining mohiyatini aniqlashtirish orqali tarbiyachilar kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlashtirish;

➤ bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini, ya'ni rivojlantiruvchi muhitning holatini aniqlashtirish;

➤ bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladigan ta'limiy vositalar ta'minotini aniqlash va belgilash;

- kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish va tafakkurini rivojlantirishda innovasion pedagogik texnologiyalar va g‘oyalar, metodlarni hayotga tadbiiq etishga erishish;
- bolalar nutqini o‘stirish va tafakkurini rivojlantirishda qo‘llaniladigan metodlar va vositalarning samaradorligini aniqlash va oshirish mehanizmlarini ishlab chiqish;
- maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning yuksak pedagogik mahoratga, kasbiy salohiyatga va ish tajribasiga egaliklari;
- maktabgacha ta‘lim tashkiloti ta‘limiy jarayonlaridagi muammolarning yechimlarini topish masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilishi;
- kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish va tafakkurini rivojlantirishda mediatexnologiyalardan foydalanishga nisbatan ehtiyojning mavjudligi;
- bolalar nutqini o‘stirish va tafakkurini rivojlantirishga doir mashg‘ulotlar xilma-xilligini oshirish.

Tajriba-sinov ishlarida ushbu jarayonlarga diqqat qaratildi va muammolar imkon qadar bartaraf etildi va tajriba va nazorat guruhlari shakllantirildi. Tajriba guruhlarda tarbiyachilar uchun metodik yordamlar, seminar treninglar tashkil etildi.

Shu bilan birga mashg‘ulotlar yuqorida keltirilgan kabi loyihali ta‘lim asosida ya‘ni yangi pedagogik texnologiyalar, didaktik o‘yin texnologiyasi, turli xildagi yuqorida aytib o‘tilgan maxsus ishlab chiqilgan metodlar, multimedialar, multistudialar va eng muhimi yuqori talab darajasida jihozlangan rivojlanish markazlarida olib borildi. Bola shaxsida qaratilgan kreativ yondashuvli va faol integratsiyalashgan faoliyat asosida tashkil etildi va olib borildi. Tajriba guruhlarida beshta faollik markazlaridan tashqari turli xil yo‘nalishdagi burchaklar hamda bolalarning tajribalar o‘tkazishi uchun maxsus STEAM laboratoriya xonasi tashkil etildi.

Bolalarning dastlabki holatini aniqlash uchun, davlat talablarining beshta rivojlanish sohalari bo‘yicha yosh doirasida sinovlar o‘tkazildi. Sinov bolalarning mashg‘ulot jarayonlarida, erkin faoliyat davrlarida, sayr faoliyatlarida, umuman olganda bir oy davomidagi barcha faoliyat turlari davomida kuzatilib, belgilab olindi.

Tajriba-sinov ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda bizga maktabgacha ta‘lim tashkilotining ilg‘or, mahoratli, kasbiy salohiyatli pedagoglari jalb etildi va tajriba-sinov ishlari yakunida quyidagicha yutuqlarga erishildi.

Tajriba guruhidagi bolalar Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllanishi bo'yicha 15 %, Ijtimoiy-hissiy rivojlanish bo'yicha 25 %, Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari bo'yicha 30 %, Bilish jarayoni ning rivojlanishi bo'yicha 20 %, Ijodiy rivojlanish bo'yicha 25 % ijobiy natijaga erishilganiga guvoh bo'ldik.

“Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutq madaniyati va tafakkurini rivojlantirishda kreativ yondashuv” mavzusidagi ushbu ilmiy tadqiqot ishining tajriba-sinov natijalari shundan dalolat beradiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kreativ yondashuv asosida bolalar nutq madaniyati va tafakkurini rivojlantirishda bolalarning samarali faoliyati uchun didaktik o'yin texnologiyasi, innovatsion pedagogik texnologiyalar, ta'lim metodlari dolzarbligi asoslandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy ishlarni yuqori saviyada rejalashtirish, rivojlantiruvchi muhit negizidagi rivojlantiruvchi markazlardagi ta'limiy jarayonlarda kreativ yondashuvlar, ta'lim metodlari, ta'limning interfaol, samarali usullari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalardan, ta'lim sifati uchun o'rinli pedagogik vositalar, bolalarning yosh xususiyatlari, imkoniyatlari va rivojlantirishga oid jihatlarni anglagan holda, bola shaxsiga individual yondashish, uning nutq madaniyati va tafakkurini rivojlantirishda xizmat qilishini isbotladi.

Tadqiqotning ilmiy-nazariy yangiligi quyidagilardan iborat deb belgilandi:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kreativ yondashuv asosida bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirish jarayoni bola ijtimoiylashuvida dolzarbligi asoslandi;
- kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirish faoliyati ijtimoiy-pedagogik jihatdan o'rganildi va muvaffaqiyatga erishish yo'li takomillashtirildi;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kreativ yondashuv asosida bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirishning zamonaviy, interfaol, samarali usullari aniqlandi;
- kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirish jarayonida ilmiy-metodik tavsiyalarning samaradorlik darajasi aniqlandi.

Tajriba-sinov ishlarini olib borishda bolalar nutqini o'stirish va tafakkurini rivojlantirishga oid maxsus metodika va tajriba-sinov ishlarining dasturi bevosita tajriba guruhlarida sinovdan o'tkazildi. Nazorat guruhlarida esa odatdagi tartibda ish ko'rildi, ya'ni biz rejalashtirga maxsus metodika, innovatsion texnologiyalar va tajriba-sinov ishlarining dasturi qo'llanilmadi.

Tajriba-sinovda rejalashtirilgan ishlar samaradorligini asoslovchi va ta'kidlovchi tajribalar misolida ularda tajribadan avval va keyin qayd etilgan ko'rsatkichlar negizida baholandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy, tarbiyaviy ishlarni shakllantirishga oid ilmiy-metodik tavsiyalarning samaradorlik darajasi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Turg'unboyev, M.Tolipov, I.Oxunov "Ijtimoiy pedagogika asoslari" O'quv qo'llanma. Toshkent "Fan va texnologiya" 2008 y.
2. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat". 2019 y.- 688 b
3. N.M.Qayumova "Maktabgacha pedagogika". "TDPU" nashriyoti T.: 2013 y. - 183
4. M.E. Axmedova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. (Pedagogika tarixi). O'quv qo'llanma. O'zR oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Tafakkur bo'stoni, 2011y. -128 bet.
5. N.T. Omonov, N.X. Xo'jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik.- T.: "Iqtisod-moliya" 2009 y. – 240 bet
6. Sh.S. Shodmonova va boshqalar. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: "Fan va texnologiya". 2019 y. -296 bet.
7. Raxmonova S.M. "Preparing the graduate students of primary education for innovative professional activity". Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 8, August, 2023 y. P 288-293.
8. Raxmonova S.M. ."In improving the innovative professional activity of future pedagogues, problem-based learning the most effective method of teaching". Science and technologies. 2023 y. № 3 (1). P 107-112.